

O RESSURGIMENTO DO TEÍSMO¹

*Felipe Soares Forti**

RESUMO: A segunda metade do século XX foi marcada por uma grande revolução relacionada ao ressurgimento do Teísmo na filosofia anglo-americana. Esse ressurgimento foi marcado pelo enfraquecimento dos movimentos que justificavam a “morte de Deus” no meio acadêmico, como o Cientificismo e o verificacionismo. Nesse período, as obras de grandes filósofos não apenas justificaram a racionalidade da crença em Deus, como também fizeram com que ressurgisse uma discussão acadêmica acompanhada de uma defesa sofisticada dos argumentos a favor da existência de Deus. Esses argumentos receberam defesas filosóficas modernas as quais foram fortalecidas pelo surgimento de novas descobertas científicas. O artigo a seguir visa considerar como a questão de Deus voltou a ser discutida no meio acadêmico, quais movimentos foram enfraquecidos e quais são os principais argumentos a favor da existência de Deus defendidos hoje em dia.

PALAVRAS-CHAVE: Teísmo; Filosofia; Teologia natural.

THE RESURGENCE OF THEISM

ABSTRACT: The second half of the XX century was marked by a great revolution related to the resurgence of Theism in anglo-american philosophy. This resurgence was marked by the weakening of movements that justified the “death of God” in academic discussions, like scientism and verificationism. In this period, the works of great philosophers not only justified the rationality of belief in God, but also made that a resurgence happened in academic discussion, with a sophisticated defense of the arguments for God’s existence. These arguments received modern philosophical defenses, with which were made stronger by the appearance of new scientific discoveries. The following article considers how the question of God has once again come to be discussed in academia, which movements have been weakened and what are the main arguments in favor of the existence of God defended today.

KEYWORDS: Theism; Philosophy; Natural Theology.

* * *

¹ O artigo aqui presente faz parte da monografia de TCC apresentado ao curso de licenciatura em Filosofia da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Há alterações no conteúdo e o acréscimo do terceiro capítulo para a melhor formatação do artigo.

* Graduado em Filosofia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Contato: felipe.forti@live.com.

Introdução

A questão da existência de Deus talvez seja uma das questões mais profundas em toda a história do pensamento humano. Deus existe? Ou é apenas um constructo da mente humana criado a partir de uma perspectiva primitiva de nossos ancestrais para tentar explicar a nossa realidade a partir de suas mais diversas interpretações? Ou talvez ainda de forma mais importante: Se Deus existir, podemos saber que ele existe?

Essa questão não ficou parada no tempo apenas na mente humana. Desde os tempos mais primordiais, o ser humano tentou buscar “pistas” de como poderia descobrir se Deus existe ou não. Os judeus não ficaram de fora, afirmando em seus Salmos que “os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos”. (Salmos 19:1) Em outras palavras, no judaísmo, o homem tem total capacidade de encontrar sinais da existência de Deus na natureza.

Isso não ficou apenas de forma isolada no mundo judeu. Xenofonte escreveu que “Deus manifesta-se como o realizador das maiores obras, mas administra-as sem que as possamos ver”.² Platão, ao falar do demiurgo, escreveu que ele “é a mais perfeita das causas. Deste modo, o que deveio foi fabricado pelo demiurgo que pôs os olhos no que é imutável e apreensível pela razão e pelo pensamento”.³

Essa percepção de Deus na natureza trouxe à tona uma série de argumentos filosóficos para demonstrar sua existência. Dos tempos antigos até a era contemporânea, famílias de argumentos foram desenvolvidas para demonstrar a existência de Deus. Os chamados argumentos cosmológicos visam demonstrar a existência de uma Primeira Causa Não-Causada, ou de um Ente Necessário que explique a existência do universo, ou de um primeiro Motor Imóvel do cosmos. Esses argumentos utilizam princípios metafísicos como o *princípio da causalidade*, que diz que tudo o que começa a existir possui uma causa, ou o *princípio da razão suficiente*, que diz que tudo o que existe possui uma razão para a sua existência (ou por necessidade de sua própria natureza, ou por alguma explicação externa). O filósofo William Lane Craig define da seguinte forma: “a melhor definição é a de que o argumento cosmológico é um argumento *a posteriori* para uma causa ou razão para o cosmos”.⁴ Craig também diz:

² XENOFONTE, *Memoráveis*. Tradução do grego, introdução e comentário Ana Elias Pinheiro, Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2009, p. 251.

³ PLATÃO. *Timeu-Crítias*. Tradução do grego, introdução e comentário Rodolfo Lopes, Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2011.

⁴ CRAIG, William Lane. *The cosmological argument from Plato to Leibniz*. Nova Iorque: The MacMillan Press, 1980, p. X-XI

O argumento cosmológico tem uma longa e venerável história, possuindo uma resiliência sob críticas que é verdadeiramente marcante. Seu apelo entre setores é amplo, e ele tem sido proposto por gregos, pagãos, muçulmanos, judeus, cristãos, tanto católicos quanto protestantes, e até mesmo por panteístas. Dentro do catálogo de seus defensores estão as grandes mentes do mundo Ocidental: Platão, Aristóteles, Sina, Al-Ghazali, Rushd, Maimônides, Anselmo, Bonaventura, Tomás de Aquino, Scotus, Suarez, Descartes, Spinoza, Berkeley, Locke e Leibniz. A durabilidade do argumento e a estatura de seus defensores é um testemunho eloquente para o fato de para o homem esse mundo simplesmente não é suficiente em si mesmo de alguma forma, mas aponta para uma realidade maior além de si mesmo.⁵

Os argumentos cosmológicos não foram as únicas formas de defesa da existência de Deus apresentadas pelos teístas na história. Desde os antigos gregos, também se argumentava a partir da complexidade do mundo. O chamado argumento teleológico, ou argumento do *design*, vê suas raízes na antiga Grécia também. De fato, mesmo nos pré-socráticos se buscava algo que fosse um princípio ordenador de todas as coisas. Muitos destes filósofos pré-socráticos tentaram não apelar para os deuses como explicação para a ordem do mundo, tentando buscar uma explicação naturalista como a água ou o ar, mas muitos foram levados a postular explicações metafísicas, como o *νοῦς* (*nous*) ou o *Λόγος* (*Logos*). Talvez a formulação mais famosa desse argumento seja a de William Paley, que escreveu em sua Teologia Natural que o mundo possui certas partes complexas que agem de forma combinada. O argumento de Paley ficou conhecido como Argumento do Relojoeiro, por causa do uso do exemplo do relojoeiro como projetista de um relógio de modo análogo ao mundo. Paley coloca de forma clara o propósito do seu argumento logo no início de seu livro:

Enquanto atravesso um bosque, suponha que meu pé bata em uma *pedra* e que eu fosse questionado sobre como essa pedra foi parar ali. Eu poderia responder que, sem nenhuma razão para se crer o contrário, ela sempre esteve ali, e não seria fácil mostrar essa resposta como absurda. Mas, suponha que eu tivesse encontrado um *relógio* no chão e me fosse perguntado como o relógio foi parar naquele lugar. Eu dificilmente pensaria na resposta dada antes. [...] Contudo, por que essa resposta não serviria para o relógio, mas sim para a pedra? O motivo é o seguinte, e por nenhum outro, que quando nós vamos inspecionar o relógio nós percebemos (o que não poderíamos fazer com a pedra) que suas várias partes foram colocadas juntas por um propósito, por exemplo, que elas foram formadas e ajustadas para produzir movimento, e que esse movimento é regulado para mostrar a hora do dia; ou que se suas várias partes tivessem sido formadas de forma diferente, de tamanho diferente, ou colocadas de qualquer outra forma, ou em qualquer outra ordem da qual foram colocadas, não haveria qualquer movimento que faria a máquina funcionar ou nada que fosse responder ao uso que pertence à ele. [...] Esse mecanismo sendo observado [...] a inferência, pensamos, é inevitável; de que o relógio deve ter um criador; de que deve ter existido, em algum tempo em algum lugar ou em outro, um artífice ou artificies que formaram ele para o propósito pelo

⁵ Ibid. p. XI

qual nós pensamos que ele responda; que compreenderam sua construção e projetou seu uso.⁶

Mas não foi apenas dando atenção às características da natureza que os filósofos tentaram demonstrar a existência de Deus. Muitos argumentos foram desenvolvidos sem observar um fenômeno da natureza. Um dos mais conhecidos e usados é o argumento moral. Diferentes versões do argumento moral foram desenvolvidas ao longo da história, mas há um ponto em comum entre todas as versões que é o apelo às nossas intuições morais e à existência de verdades morais objetivas. Certa variação desse argumento pode ser vista em Immanuel Kant, quando argumentava que, apesar de achar que as provas da existência de Deus tradicionais falhavam, Deus deveria ser postulado pela razão prática. Em outras palavras, a partir da tese de que o comportamento moral é algo racional, devemos questionar: Se não houver justiça final, como o comportamento moral pode ser algo racional? Se é algo racional, então a justiça final será feita. Todavia, só podemos crer em justiça final se Deus existir. Portanto, Deus pode ser postulado como um agente da justiça final pela racionalidade do comportamento moral.⁷

Outras versões do argumento moral não utilizam um postulado racional para justificar essa esperança última do mundo. Muitos proponentes da Teoria do Comando Divino argumentam que Deus deve ser a explicação para a existência de uma Lei Moral e de valores morais objetivos. Dos autores mais famosos que podemos citar como proponentes dessas versões do argumento moral são C. S. Lewis⁸ e William Sorley⁹.

O argumento moral também pode ser usado em um caso cumulativo a favor da existência da alma em um argumento da consciência, onde se propõe a demonstrar que a melhor explicação para a existência da consciência como algo imaterial é a alma imaterial.

Um dos argumentos mais controversos a favor da existência de Deus talvez seja o argumento ontológico. O argumento ontológico é um argumento *a priori* que parte da própria ideia de Deus. Começando em Santo Anselmo, o argumento passou pelos escritos de pessoas como René Descartes

⁶ PALEY, William. *Natural Theology: or, evidences of the existence and attributes of the Deity, collected from the appearances of nature*, Nova Iorque: Oxford University Press, 2006, p. 7-8.

⁷ BYRNE, Peter. "Kant's Moral Argument", In: JORDAN, Jeffrey J. *Philosophy of religion: the key thinkers*, Nova Iorque: Continuum International Publishing, 2011, p. 83.

⁸ LEWIS, C. S. *Cristianismo puro e simples*, 3ª Edição, São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2009.

⁹ SORLEY, William R. *Moral values and the idea of God*, Cambridge: Cambridge University Press, 1918.

e Norman Malcolm. Anselmo começa sua argumentação definindo Deus como “O Maior Ser Concebível”, que deveria existir tanto na mente quanto na realidade, e não apenas na mente. René Descartes desenvolveu uma versão similar, definindo Deus apenas como um Ser Perfeito. A diferença entre esses argumentos é que enquanto Anselmo argumentou que a proposição “Deus existe” é necessariamente verdadeira, Descartes argumentou que Deus deveria existir, pois a existência é um atributo de perfeição.

Esses e muitos outros argumentos foram utilizados ao longo da história em debates acerca da existência de Deus. A questão que nos permeia agora é: Qual a discussão acerca desses argumentos atualmente? Estaria Deus “morto” e completamente separado das questões intelectuais contemporâneas? O trabalho aqui apresentado visa buscar respostas à essas perguntas, de modo que devemos avaliar como nasceram os movimentos de epistemologia naturalista do século XX e sua decadência no meio acadêmico, e como isso originou um novo movimento na filosofia da religião, trazendo de volta os argumentos tradicionais da teologia natural para a existência de Deus.

A filosofia ateísta do século XX

Na década de 1960, a revista *Time* publicou uma edição intitulada *Is God Dead?* [Deus está morto?], onde se apresentava um artigo explicitando o movimento teológico da morte de Deus, e da falta de justificativa racional para o Teísmo.¹⁰ O título da edição claramente faz uma referência a famosa frase de Friedrich Nietzsche, “Deus está morto”.

No artigo, o que era dito era que Deus não era mais necessário para a explicação dos fenômenos da natureza, visto que o grande triunfo da ciência estava batendo às portas do mundo. O triunfo da ciência estava nos círculos mais intelectuais com a filosofia do Cientificismo e do Positivismo. Em poucas palavras, o Cientificismo diz que nós só devemos crer naquilo que possa ser cientificamente provado. Sendo assim, a crença em algo metafísico, como Deus e a alma, é uma crença irracional.

O Positivismo tem por característica principal o princípio da verificação do sentido. Esse princípio foi proposto inicialmente por Ludwig Wittgenstein, A. J. Ayer (os quais não eram positivistas) e foi aproveitado pelos filósofos do Círculo de Vienna. Como teoria epistemológica, o Verificacionismo

¹⁰ GRANDO, Vítor. *A Ressurreição da Teologia Natural na Filosofia Analítica do Século XX*. Revista Eletrônica Espaço Teológico. ISSN 2177-952X. Vol. 8, nº 14, jul/dez, 2014, p. 1.

é uma teoria naturalista. De acordo com esse princípio da verificação de sentido, para que uma sentença tenha sentido ele deve, em princípio, ser empiricamente verificável. As consequências disso são claras: por fazer parte da Metafísica, Deus não pode ser cientificamente provado, e proposições a seu respeito não fazem sentido por não serem verificáveis.

Apesar de não ser algo mencionado na revista, deve-se mencionar como um princípio do ateísmo o Relativismo Alético. A palavra “Alético” vem da palavra *αληθεια* (*aletheia*) do grego, que significa “verdade”. O Relativismo da verdade traz à cena a ideia de que a verdade é relativa a indivíduos e pontos de vista. Uma análise superficial do relativismo não vê seus desdobramentos ateístas. Afinal, uma pessoa pode crer que Deus existe e ter sua “verdade”. Mas uma análise mais profunda revela o pressuposto ateu essencial do Relativismo Alético: se a existência de Deus é algo dependente apenas da interpretação subjetiva de um ser humano e não de um fato no mundo real, então na visão de mundo relativista Deus não existe, mas é apenas o constructo subjetivo da mente de alguém. Isso é, essencialmente, uma filosofia ateu.

O enfraquecimento do Cientificismo e do Positivismo Lógico

O artigo da revista *Time* trouxe à tona a questão do movimento da “morte de Deus” na teologia que surgiu a partir desses princípios epistemológicos naturalistas. Mas, enquanto esses teólogos marcavam a “morte de Deus”, uma nova geração de filósofos da religião nasceu para fazer o Teísmo ressurgir na filosofia analítica anglo-americana. De modo que poucos anos depois a revista *Time* publicou uma edição com a matéria da capa *Is God coming back to life?* [Estaria Deus voltando à vida?].¹¹

O movimento do Cientificismo foi enfraquecido, pois foram demonstradas verdades racionais que não podiam ser cientificamente comprovadas. Por exemplo: verdades matemáticas e lógicas não podem ser provadas cientificamente, pois a ciência as pressupõe. Verdades éticas, como o “bem”, e estéticas, como o “belo”, não podem ser cientificamente provadas. Além disso, o próprio método científico é um método repleto de pressupostos filosóficos.¹² De fato, o Cientificismo cai na própria armadilha ao se auto-anular. A proposta cientificista de que nós só devemos crer naquilo que possa ser cientificamente provado não pode ser cientificamente provada.

¹¹ STROUD, James E. *The philosophy of history: Naturalism and Religion*, 2ª Edição, Mustang, Oklahoma: Tate Publishing, 2017, p. 62. Edição Kindle.

¹² *Ibid.* p. 64

O Verificacionismo, o princípio central do Positivismo Lógico, também foi um movimento que encontrou obstáculos. De acordo com o filósofo ateu J. L. Mackie, o princípio da verificação de sentido é “altamente implausível” e cria diversos problemas relacionados a declarações sobre o passado, sobre eventos históricos, sobre mentes, sobre os sentimentos dos outros, entre outros.¹³ Richard Swinburne também diz que em geral, se concorda que o Verificacionismo é falso. Swinburne diz que o principal argumento que levou ao abandono dessa forma de Verificacionismo é o de que ele invalidaria o sentido de diversos enunciados universais, como “todos os corvos são (em todo o tempo) pretos”.¹⁴

Mas talvez o que se possa dizer realmente como o problema central do princípio da verificação de sentido seja o fato de que, pelos seus próprios critérios, ele mesmo não poderia fazer sentido. A sentença, “para que uma sentença faça sentido ela deve, em princípio, ser empiricamente verificável”, não pode ser empiricamente verificada. O filósofo Ronald Nash disse que “o critério de sentido dos positivistas se mostrou sem sentido [...] hoje, é difícil encontrar qualquer filósofo que esteja disposto a levantar a bandeira do Positivismo Lógico publicamente. O movimento está morto e bem propriamente”.¹⁵ E Alvin Plantinga concluiu sua análise do Verificacionismo dizendo:

O fato é que ninguém teve sucesso em postular uma versão do critério de verificabilidade que seja o mínimo plausível; e, agora, o projeto parece estar completamente sem esperança [...] Como parte de uma Ateologia Natural [argumento para o ateísmo], o Verificacionismo é algo inteiramente sem sucesso.¹⁶

Com o enfraquecimento desses movimentos, a revista *Time* em 1980 publicou outra edição intitulada *Modernizing the Case for God* [Modernizando a Defesa de Deus], onde descrevia essa revolução na filosofia da religião que teve início do final da década de 1960. A revista colocava:

Em uma revolução silenciosa no pensamento e nos argumentos, que dificilmente alguém poderia ter previsto duas décadas atrás, Deus está voltando. De forma mais intrigante, isso não está acontecendo entre os teólogos ou crentes ordinários, mas nos círculos intelectuais vivos dos filósofos acadêmicos, onde o consenso havia banido o Todo-Poderoso dos discursos frutíferos.¹⁷

¹³ MACKIE, John L. *The miracle of theism*. Arguments for and against the existence of God, Nova Iorque: Oxford University Press, 1982, p. 2

¹⁴ SWINBURNE, Richard. *The coherence of theism*, Nova Iorque: Oxford University Press, 1993, p. 23

¹⁵ NASH, Ronald H. *Faith and reason: searching for a rational faith*, Grand Rapids, MI: Zondervan, 1988, p. 53

¹⁶ PLANTINGA, Alvin. *God and other minds*, Londres: Cornell University Press, 1967, p. 62.

¹⁷ Apud. STROUD, James E. *The philosophy of history: Naturalism and Religion*, 2ª Edição, Mustang, Oklahoma: Tate Publishing, 2017, p. 62. Edição Kindle.

Parece, portanto, seguro dizer que os princípios justificadores do ateísmo e do movimento da “morte de Deus” na teologia não cumprem seus próprios critérios, e a partir do momento do enfraquecimento do Positivismo Lógico, se voltou a discutir no meio acadêmico as questões relacionadas a Deus. De modo que o filósofo ateu Quentin Smith declarou:

Em filosofia, argumentar a favor do teísmo tornou-se, quase que na calada da noite, “academicamente respeitável”, tornando a filosofia um lugar favorável para a entrada, no mundo acadêmico, dos mais inteligentes e talentosos teístas da atualidade. Deus não está “morto” na academia; ele voltou à vida no final dos anos 60 e continua vivo e bem em sua última fortaleza acadêmica: os departamentos de filosofia.¹⁸

Com o entusiasmo do Cientificismo e do Verificacionismo posto de lado, a “fé” existente na onipotência da ciência caiu, abrindo espaço para outro problema para o Teísmo (em particular para as três grandes religiões Monoteístas: o Cristianismo, Islamismo e Judaísmo). Esse problema foi o crescimento da tese central do Pós-Modernismo: o Relativismo Alético.

Uma crítica ao Relativismo

O Relativismo da verdade é caracterizado por duas vertentes: O Relativismo Individual e o Relativismo Cultural. O Relativismo Individual tem suas origens provavelmente no pensamento sofista. Em particular, vemos a tese relativista sendo exposta por Platão e atribuída a Protágoras. De acordo com Platão, Protágoras foi o autor da frase “o homem é a medida de todas as coisas”.¹⁹ A narrativa continua com Sócrates interpretando Protágoras: “Não quererá ele, então, dizer que as coisas são para mim conforme me aparecem, como serão para ti segundo te aparecerem? Pois eu e tu somos homens.”²⁰

A tese do Relativismo Individual propõe uma ideia de verdade relativa. De acordo com o Relativismo Individual, a verdade é relativa e varia de pessoa para pessoa, de acordo com suas interpretações da realidade. Nesse sentido, o relativista diz que “o que é verdade para A não é verdade para B”.

¹⁸ Apud. CRAIG, William L. *Apologética para questões difíceis da vida*. Tradução de Heber Carlos de Campos. São Paulo: Vida Nova, 2010, p. 19.

¹⁹ PLATÃO. *Diálogos de Platão*: Teeteto e Crátilo, 3ª Edição, Belém, Pará: Editora Universitária UFFA, 2001, p. 49.

²⁰ Ibid.

O Relativismo Individual sofre com problemas sérios como uma teoria de verdade. Em primeiro lugar, ela nos levaria a questionar: A verdade é relativa à que? O relativista terá que dizer que é relativa às pessoas e seus pontos de vista.

Quando argumentamos para uma teoria da verdade por correspondência, dizemos basicamente o seguinte: p é verdade se, e somente se, for o caso que p . Por exemplo, “A neve é branca” é verdade se, e somente se, for o caso da neve ser branca. No caso do relativista, isso se torna inviável, já que o relativista faz a proposta: “A neve é branca” é verdade relativa ao meu ponto de vista. Mas, se esse for o caso, então a própria realidade é relativizada. E isso inclui a existência das “pessoas” e seus “pontos de vista”. Mas a verdade de sua existência é relativa a que? Existem duas opções: (a) Uma pessoa e seu ponto de vista individual específico; ou (b) pessoas e pontos de vista.

Se for (a), então caímos em um solipsismo, já que postula a existência apenas de uma mente. Contudo, se for (b), o relativista cai em um problema de regressão infinita. Considere, por exemplo, a proposição:

- (a)- “A neve é branca”.

Para o relativista, (a) é relativo ao ponto de vista (1). Todavia, se esse for o caso, então devemos reformular a proposição (a) para:

- (a') - “A neve é branca” é verdade relativa ao ponto de vista de (1).

Isso nos leva a mais problemas, pois se a verdade é relativa, então (a') torna-se relativa ao ponto de vista de (2). Mas, se esse é o caso, então:

- (b)- (a') é relativo ao ponto de vista (2).

E nesse caso, (b) é relativo ao ponto de vista (3). Aqui, já vemos o impasse inegável. Se segue que:

-(c)- (b) é relativo ao ponto de vista (3).

O que nos leva a crer que (c) é relativo ao ponto de vista (4). Teríamos aqui uma regressão infinita de pessoas e pontos de vista sem fim.²¹

Mas talvez o problema central do relativismo seja sua autocontradição. Se a verdade é relativa, então isso significa que na proposição “a verdade é relativa” também é uma verdade relativa. Mas se esse for o caso, então torna-se questionável porque devemos aceitá-la, já que ela é uma verdade relativa

²¹ SEARLE, John, R. *The refutation of relativism*, 2001, disponível em <<http://www.u.arizona.edu/~aversa/refutationofrelativism.pdf>>; acesso 16/05/2018. Searle usa em seu argumento o termo *preferências*, mas também funciona com *pontos de vista*.

apenas ao relativista. Se o relativista disser que essa verdade é objetiva, então ele se auto-refuta, pois, propõe uma verdade objetiva que afirma a inexistência de verdades objetivas. Ele pode tentar escapar dessa contradição abrindo uma exceção para seu próprio princípio, dizendo que toda verdade é relativa, menos essa. Todavia, isso seria arbitrário, e cometeria a *falácia do taxi*, que é cometida quando se tenta utilizar um princípio apenas quando lhe convém, mas o dispensa quando não convém mais. Além disso, essa exceção criaria duas classes de verdade: As relativas e as objetivas. Isso nos faria questionar: como classificar algo como objetivo ou relativo?

As coisas se tornam piores para o relativismo quando vemos que ele acaba até mesmo com suas justificativas. Toda conclusão racional parte de argumentos fundamentados em premissas e proposições que *devem* ser verdadeiras. Contudo, como podem as proposições que justificam o relativismo ser verdadeiras, se elas *necessariamente* teriam que ser relativas para o relativista e não algo verdadeiro para todas as pessoas?

Parece, portanto, que o Relativismo Individual sofre de problemas insuperáveis que o deixam a desejar como teoria de verdade. Mas ainda devemos avaliar o Relativismo Cultural. Muitas vezes se chama o Relativismo Cultural de Perspectivismo. De acordo com o perspectivismo, a verdade é relativa de acordo com uma cultura. Dadas as limitações da linguagem e os pressupostos interpretativos dos membros de uma determinada cultura, o perspectivista dirá que aquilo que é dito como “a verdade sobre a realidade” é apenas algo baseado na interpretação de uma cultura. Em outras palavras, não é uma verdade sobre a realidade, mas apenas uma interpretação. Além disso, por estarmos presos em nossas perspectivas, como poderíamos comunicar essas verdades para culturas que interpretam o mundo de forma totalmente diferente?

Apesar dessas questões parecerem sérias, o perspectivismo parece sofrer de problemas muito parecidos com os do Relativismo Individual. Apenas se questione: Como pode o perspectivista fazer tal alegação sobre *todas* as outras culturas, se ele está preso em sua própria? Como pode ele saber que está falando a verdade sobre a realidade, e não apenas sua interpretação? Parece, assim, que o perspectivista, assim como o relativista individual, se contradiz em seus próprios fundamentos.²²

Outra coisa que deve ser apontada com relação ao perspectivismo é sua “petição de princípio” implícita. Se nenhuma cosmovisão é verdadeira por ser apenas a interpretação de um grupo proveniente de uma perspectiva, isso significa que essas perspectivas se originam de meros intérpretes do

²² COPAN, Paul. “True for you but not for me”: Overcoming Objections to Christian Faith, Minneapolis: Bethany House Publishers, 2009, p. 55-56.

mundo. Porém, se houver um Autor do mundo, então *há* uma interpretação correta do mundo. Assim como um livro depende sua interpretação correta de seu autor, se houver um Autor do mundo, então há uma interpretação correta da realidade. Sem considerar essa alternativa, parece que o perspectivismo apenas raciocina em círculos.

O ressurgimento do Teísmo na Filosofia Analítica da Religião

O enfraquecimento do Positivismo Lógico não foi a única coisa que possibilitou o retorno do Teísmo às discussões acadêmicas da filosofia analítica anglo-americana. Em 1967, o filósofo Alvin Plantinga publicou seu livro *God and Other Minds* [Deus e outras mentes]. Nesta obra, Plantinga fez uma defesa da racionalidade da fé cristã. A primeira parte do livro é dedicada à Teologia Natural, que é um dos campos de atuação da filosofia analítica da religião que lida com os argumentos a favor da existência de Deus. Plantinga dedica um capítulo ao argumento cosmológico, seguido de dois capítulos dedicados ao ontológico. Por fim, termina a primeira parte com um capítulo do argumento teleológico. A dedicação de Plantinga ao argumento ontológico reflete seus esforços na defesa de uma nova formulação do argumento. Plantinga afirma que a crítica de Kant ao argumento ontológico é irrelevante. Lembremos que, o argumento de Anselmo partia da ideia de que Deus era o Maior Ser Concebível, que deveria existir tanto na mente como na realidade, pois se existisse apenas na mente não seria o Maior Ser. A crítica de Kant tinha relação com “existência” não ser um predicado, pois não acrescenta nada ao sujeito predicado. O que Plantinga apontou é que tal crítica é irrelevante, pois Anselmo não estava preocupado em definir Deus para a existência, mas sim que a proposição “Deus existe” é necessariamente verdadeira.²³

Deus e outras mentes

Falar de Plantinga e sua dedicação ao argumento ontológico é pouco quando comparado ao restante do trabalho de Plantinga. Para Plantinga, a crença em Deus pode ser análoga à crença em outras mentes. Para sintetizar o problema, considere a seguinte sentença: João sente dor. O estado mental de dor não pode ser observado, sentido, cheirado, etc. Ainda assim, somos racionais em crer

²³ PLANTINGA, Alvin. *God and other minds*, Londres: Cornell University Press, 1967, p. 27-36.

que João sente dor se ele assim o disser e demonstrar. Dito de outro modo, a crença nos estados mentais, ainda que sejam invisíveis e empiricamente inverificáveis, é uma crença racional.²⁴ Todos nós cremos que não estamos sozinhos no mundo, juntos de outras pessoas que usam a razão, que creem, possuem sentimentos e sensações. Esses estados mentais não podem ser observados, podemos observar apenas o comportamento e as circunstâncias das pessoas.²⁵ E então, Plantinga diz, “nós não podemos vir a saber que o outro está sentindo dor da mesma maneira que nós podemos aprender que ele tem cabelo vermelho; diferente do cabelo, sua dor não pode ser percebida”.²⁶ Agora, o ponto chave vem a seguir: do mesmo modo como determinamos por observação que uma criança está com pontos vermelhos no rosto, nós não podemos determinar por observação que ela está com sarampo. Ou, com outro exemplo, nós podemos determinar por observação que o título no jornal contém a sentença, “Brasil perde a copa”, mas não podemos determinar por observação, se não estivermos no local que o Brasil, de fato, perdeu a copa. Assim, podemos *ver que* alguém está com dor, mas não podemos *determinar por observação* que ela está com dor. Desse modo, explica Plantinga, usando “determinar por observação” dessa forma nos faz expressar uma verdade necessária na seguinte sentença: “*S* determina por observação que *S'* está com dor apenas se *S* for a mesma pessoa que *S'*”.²⁷

Plantinga define “determinar₁” no sentido técnico usado agora, e “determinar₂” em um sentido mais amplo, de determinar por observação por aquilo que se vê.²⁸ Sendo assim, eu posso determinar₂ que o Brasil perdeu a copa apenas se eu determinar₁ a verdade de alguma *outra* proposição, sabendo ou crendo em uma proposição que conecta isso com o fato do Brasil ter perdido a copa. Usando o exemplo da dor, nós podemos ver que alguém está com dor, observando o seu comportamento, mas o que conecta esse comportamento-de-dor com a dor propriamente dita?²⁹ Não é *racional* crer na existência dos outros estados mentais (como o da dor) apenas por ver o comportamento da pessoa relacionado a esses estados mentais? Similarmente, não seria, portanto, racional para qualquer pessoa observar a natureza ou a profundidade das Escrituras Sagradas e concluir que Deus existe?

²⁴ Ibid. p. 188.

²⁵ Ibid.

²⁶ Ibid.

²⁷ Ibid. p. 189

²⁸ Ibid. p. 190

²⁹ Ibid.

Plantinga e as crenças apropriadamente básicas

Plantinga ainda demonstrou a racionalidade da crença em Deus a partir do conceito de crença apropriadamente básica. Para Plantinga, uma pessoa diz que *tem conhecimento* de algo quando possui a crença de que algo é verdade e possui um *aval*³⁰ para essa crença. Exemplos que podemos dar são a existência do mundo externo e a existência do passado. Somos mais racionais em crer que o mundo externo é real do que em crer que somos cérebros em um pote sendo estimulado e iludido por um cientista maluco. Também seria irracional crer que o passado possui apenas cinco minutos e todo o resto da história humana (ou de nossa própria história) é uma ilusão imputada em nossa mente. A racionalidade dessas crenças *metafísicas* vem de que temos um aval para crer nelas como verdadeiras. São baseadas em nossa experiência. Sendo assim, são crenças apropriadamente básicas.

A crença em Deus também pode se encaixar no conceito de crença apropriadamente básica. Uma pessoa pode ter uma experiência com Deus e isso lhe serve de aval para crer racionalmente que essa crença é verdadeira. É claro que, ela pode estar sendo iludida, mas a ausência de algum *anulador* dessa crença permite que a pessoa seja totalmente racional em manter essa crença. No caso do mundo externo, se tivéssemos um anulador para nossa experiência, estaríamos avalizados em duvidar dela. O mesmo para a realidade do passado. Quanto à crença em Deus, podemos estar avalizados de que essa é uma crença verdadeira, até que apareça um anulador dessa crença. Desse modo, ela é perfeitamente racional.

Cabe agora considerar alguns anuladores comuns. A questão do Pluralismo Religioso é uma questão importante, além de outros possíveis anuladores que possam vir a tona em uma discussão sobre a racionalidade de uma crença particular.

³⁰ Por muitos anos se traduziu o termo original de Plantinga (*warrant*) como “garantia”. Contudo, o próprio Plantinga, em uma visita ao Brasil disse que seria melhor a utilização do termo “aval”, no mesmo sentido em que a palavra é utilizada em seu sentido jurídico. Ao utilizar o termo “garantia” se daria uma ideia de certeza, a qual não é a ideia que Plantinga tinha em mente. Segundo Plantinga, uma pessoa pode ter um aval (*warrant*) para sua crença sem que seja um conhecimento. Para isso, a crença deve, além de possuir um aval, ser verdadeira. Para mais, veja: PLANTINGA, Alvin. *Crença cristã avaliada*, São Paulo: Vida Nova, 2018, p. 13-15.

Possíveis anuladores

O primeiro anulador possível é o Pluralismo Religioso e suas vertentes. Quando um teísta particularista (ou exclusivista) diz que *ter conhecimento* de que sua crença é verdadeira por ter um aval para isso, o Pluralista Religioso pode não se sentir confortável com isso. Existem dois tipos de Pluralistas. Um deles diz que todas as religiões são verdadeiras. Nesse sentido, é bem parecido com o relativista. Já o outro diz que nenhuma das religiões é verdadeira, mas todas são válidas.

Quanto ao primeiro, ele é o mais comum no entre os pluralistas leigos. Todavia, logo de cara se vê sua fragilidade. É logicamente impossível que duas proposições contraditórias sejam verdadeiras com respeito ao mesmo objeto. Em outras palavras, é impossível que A e não-A sejam verdade ao mesmo tempo e no mesmo sentido. Aplicando isso ao pluralismo religioso do leigo, é impossível que todas as religiões sejam verdadeiras. Tomemos como exemplo o Cristianismo e o Islamismo. O Cristianismo crê que Deus é três Pessoas. No Islã, Deus é apenas uma pessoa. Dado o princípio da não-contradição, ambos não podem estar certos.

Por outro lado, o segundo tipo de pluralismo não cai nesse problema. Ele pode justificar sua posição dizendo que é arrogante alguém dizer que sabe que sua crença particular é verdadeira. Contudo, se esse é o caso, não estaria o Pluralista mesmo afirmando que o pluralismo é a verdade? Não apenas o Pluralista cai em sua própria armadilha ao dizer que quem diz ter a verdade é arrogante, como também pode-se argumentar que é uma posição autocontraditória. Religiões são visões de mundo, e nessa classe entram mais coisas do que religiões. De fato, o próprio Pluralismo é uma visão de mundo acerca das religiões. Contudo, se não existe visão de mundo verdadeira, como poderia o Pluralismo ser uma visão de mundo verdadeira?

É possível que o Pluralista mude de xingamento apelando para a Tolerância, e dizer que é intolerante do exclusivista dizer possuir a verdade. Todavia, esse novo sentido dado à palavra “tolerância” pelos relativistas e Pluralistas parece não ser correto. “Tolerar” um posicionamento é quando se acha que ele está errado, mas se defende o direito de alguém defendê-lo. Note: se alguém acha que esse posicionamento está *errado*, então pressupõe-se que ele seja falso. Além disso, parece que ao chamar o particularista de “arrogante” ou “intolerante” o Pluralista está apenas cometendo uma falácia *ad hominem*, pois o ataca, mas não fornece nada para falsear sua crença.

O Pluralista pode dizer também que uma pessoa só crê que sua visão de mundo é verdadeira por ter nascido em determinado lugar. Por exemplo, um cristão que nasceu no Brasil é cristão por ter nascido em um país predominantemente cristão e de tradição cristã. Entretanto, esse ataque também é falacioso, pois comete a falácia genética. Ou seja, tenta invalidar a verdade de algo atacando como esse algo se originou.

Desse modo, parece que o Pluralista não consegue fornecer nenhum bom anulador na crença de um teísta particularista.

Visto esse último ponto, é importante passarmos para um outro possível anulador que comete a mesma falácia genética. Quando alguém diz que a crença em Deus nasceu como um desejo interno de se ter um Pai celestial que confortasse as pessoas, se comete a falácia genética. Pois, do mesmo modo que alguém tenta invalidar uma crença apontando a localidade e nascimento de uma pessoa, se tenta invalidar uma posição atacando como ela se originou. Contudo, mesmo que seja o caso, como isso acabaria com a verdade dessa crença? Não consegue.

Um último anulador a ser pensado, tem suas origens no pensamento Kantiano. Para Immanuel Kant, nós não temos a experiência do mundo *noumenal* (que é o mundo real), mas apenas do *fenômeno*. Assim, nosso conhecimento vem a partir de nossas experiências, e essas experiências vêm do fenômeno. O mundo das coisas em si, que independe de nossa experiência, não é acessível para nós. Para Kant, isso é importante, pois isso significava que nós nunca realmente vemos o mundo como é de fato, mas sim como parece. Partindo desse pensamento, alguns teólogos e filósofos utilizam essas conclusões para dizer que se nós não conseguimos nem ao menos chegar no mundo real, imagine chegar na realidade de Deus. Como Deus também está no mundo das coisas em si, nem nosso pensamento, nossa linguagem e nossa mente conseguem chegar até ele. Ou ainda mais longe: como Deus *criou* o mundo das coisas em si, então não podemos nem pensar e falar sobre ele.

O problema central dessa tese é que ela também se auto-anula. Como Alvin Plantinga coloca, se nós não podemos nem pensar sobre Deus, então nós não podemos enunciar a respeito dele. Mas isso incluiria o próprio enunciado de que não podemos pensar sobre Deus: “A asserção de que não podemos pensar a respeito de Deus – Deus é tal que não se pode pensar sobre ele – é obviamente uma asserção a respeito de Deus; e se não podemos pensar a respeito de Deus, então não podemos dizer a respeito dele o que pensar a respeito dele”.³¹

³¹ PLANTINGA, Alvin. *Conhecimento e crença cristã*, Brasília, DF: Academia Monergista, 2016, p. 43

Vimos alguns dos possíveis anuladores mais populares da crença teísta particularista. Como vimos, elas não têm sucesso em cumprir seu objetivo, sendo ou contraditórias ou falaciosas. Sendo assim, podemos passar para os argumentos a favor da existência de Deus.

O ressurgir da Teologia Natural na Filosofia Analítica

Talvez a área de crescimento mais significativa com o enfraquecimento do Positivismo tenha sido o ressurgimento da Teologia Natural na Filosofia Analítica da Religião. A Teologia Natural trata da investigação da existência de Deus a partir de evidências encontradas na natureza. Esse é o caso dos famosos argumentos a favor da existência de Deus, como os argumentos cosmológicos, teleológico, moral e ontológico. William Lane Craig e J. P. Moreland explicam:

O colapso do positivismo e o seu consequente princípio de verificação de sentido foi, sem dúvidas, o evento filosófico mais importante do século vinte. Sua morte anunciava um ressurgimento da metafísica, junto de outros problemas tradicionais da filosofia que o Verificacionismo havia sufocado. Acompanhando esse ressurgimento veio algo novo e totalmente inesperado: Uma renascença na filosofia Cristã.³²

Na discussão contemporânea, os argumentos a favor da existência de Deus tomaram um rumo diferente, envolvendo questões científicas e filosóficas de forma atualizada. Ao ver como os argumentos são expostos hoje em dia, fica claro como as descobertas da ciência moderna (em particular da cosmologia e da física) possuem papel fundamental na discussão de alguns desses argumentos.

É importante perceber que esses argumentos também podem servir de *aval* para a crença apropriadamente básica do crente. Enquanto uma pessoa pode apenas se basear em sua experiência pessoal, esses argumentos podem fortalecer a crença verdadeira de alguém, servindo de *aval*.

Em suma, no longo trajeto da filosofia onde se chegou a um ponto onde a metafísica e a religião estavam perdendo espaço, uma nova geração de filósofo surgiu para trazer de volta às discussões acadêmicas a existência de Deus e das verdades metafísicas, com argumentos sofisticados e com certa força. Assim, deve-se falar brevemente de como esses argumentos são apresentados nas obras contemporâneas.

³² MORLAND, J. P.; CRAIG, William L. (Org.). *The Blackwell Companion to Natural Theology*. West Sussex: Wiley-Blackwell, 2012.

Os argumentos da Teologia Natural na discussão contemporânea

Nas discussões contemporâneas, trabalha essencialmente com quatro argumentos a favor da existência de Deus: o argumento cosmológico, teleológico, moral e ontológico. Esses são os mesmos argumentos que foram discutidos ao longo da história, porém, com uma defesa mais robusta e de acordo com os nossos conhecimentos no que diz respeito ao pensamento filosófico e às descobertas científicas.

O argumento cosmológico

Os argumentos cosmológicos, na verdade, dizem respeito a uma família de argumentos. Mas a versão que mais foi impactada no século XX foi a que é chamada de argumento cosmológico *kalam*. A palavra “*kalam*” vem de uma escola de pensamento teológico islâmica, pois o principal responsável pelo desenvolvimento desse argumento foi o filósofo Al Ghazali. O autor coloca seu argumento da seguinte maneira: “Todo ente que começou teve uma causa para o seu começo; agora, o mundo é um ente que começou; portanto, ele possui uma causa para o seu começo”.³³ Também podemos dividi-lo da seguinte forma:

P1: Tudo o que começa a existir teve uma causa.

P2: O universo começou a existir.

Conclusão: Portanto, o universo teve uma causa

Ora, a primeira premissa do argumento é auto evidente. Ninguém espera que coisas possam simplesmente brotar do nada. De fato, seria estranho ao próprio método científico assumir que algo pudesse aparecer sem causa nenhuma.

A segunda premissa é a mais controversa. Ghazali e outros filósofos a defendiam apelando para argumentos filosóficos baseados na impossibilidade de um número infinito de coisas ou na impossibilidade de se atravessar o infinito temporal.³⁴ Contudo, hoje há uma robusta defesa científica dessa premissa, a qual apela para as evidências da expansão do universo e das propriedades termodinâmicas da natureza.³⁵

³³ CRAIG, William L. *The cosmological argument from Plato to Leibniz*. Nova Iorque: The MacMillan Press, 1980, p. 80.

³⁴ _____. *The kalam cosmological argument*. Nova Iorque: The MacMillan Press, 1979, p. 65-111.

³⁵ Ibid. p. 111-140

A conclusão, entretanto, nos leva para uma segunda parte do argumento, a qual deve ser dada a atenção agora. Após concluir que o mundo deve ter uma causa, não se pula diretamente para a conclusão de que essa causa é Deus. O que se faz é verificar quais são as propriedades necessárias dessa causa. A origem do universo marca o início do tempo, do espaço e da matéria. Sendo assim, a causa do universo deve ser atemporal, imaterial e não-espacial. Como a matéria e o tempo exigem mudanças, sem essas duas propriedades a causa do universo deve ser também imutável. Por ter criado o universo a partir do nada, ela deve ser extremamente poderosa. A impossibilidade de um regresso infinito de causas exige que essa seja uma causa não-causada, de modo que sua atemporalidade também implica na ausência de uma origem dela.

Por fim, essa causa deve ser um agente pessoal, pois, como argumenta Richard Swinburne, só existem dois tipos de explicação: as científicas, que dizem respeito a leis da natureza e condições iniciais; e as pessoais, que envolvem a ação de uma pessoa. Porém, o início do mundo marca a origem das explicações científicas. Portanto, essa causa deve ser pessoal.³⁶

Assim, somos levados a concluir que a causa do universo deve ser atemporal, imaterial, não-espacial, imutável, não-causada, extremamente poderosa e pessoal: que é o que todo mundo chama de Deus.

O argumento teleológico

O argumento teleológico, do modo como é tratado nas discussões contemporâneas, foca na descoberta do ajuste fino do universo para o aparecimento de vida inteligente.³⁷ Considere esses dois exemplos de ajuste fino: se a expansão caótica no início do universo tivesse tido sua força alterada em 1 em 10^{60} , não surgiriam no universo astros e planetas capazes de permitir vida.³⁸ O cosmólogo Roger Penrose também calculou que a distribuição de massa no início do universo com sua baixa entropia foi tão finamente ajustada, que a probabilidade de ter aparecido por acaso é a de $10^{10(123)}$.³⁹

³⁶ SWINBURNE, Richard. *A existência de Deus*, Brasília, DF: Academia Monergista, 2015, p. 44, 51-52. Edição ePub.

³⁷ MORELAND, James P.; CRAIG, William L. *Filosofia e Cosmologia Cristã*. São Paulo: Vida Nova, 2005, p. 587, 588.

³⁸ COLLINS, Robin, "A Scientific Argument for the Existence of God: The Fine-Tuning Design Argument", In: MURRAY, Michael (Editor). *Reason for the hope within*, Grand Rapids, MI: Wm B. Eerdmans, 1999, p. 49.

³⁹ LESLIE, John. *Universes*, Nova Iorque: Routledge, 1989, p. 28

Sendo a probabilidade de o universo aparecer com tal ajuste fino tão baixa (ainda seria necessário multiplicar esse número pela improbabilidade das outras características do universo que são finamente ajustadas), há uma justificativa em se postular que a melhor explicação do ajuste fino do universo é a do *Design*.

O argumento moral

O argumento moral (também chamado de argumento axiológico) busca afirmar a necessidade de um fundamento ou padrão para a existência de valores e deveres morais objetivos. Por “objetivos”, o que se quer dizer são valores e deveres morais que independem da opinião humana. Se alguém negar a objetividade da moral, então estará dizendo que:

- Hitler não estava errado
- Torturar pequenos bebês por diversão não é errado
- Discussões sobre de feminismo, aborto e direitos LGBT são irrelevantes
- Não existe opção melhor entre democracia e ditadura fascista
- A sociedade não pode melhorar

Em outras palavras, a negação da objetividade da moral nos leva a contrariar tudo o que acreditamos no âmbito da moralidade. Entretanto, se esse é o caso, então uma pergunta inevitável aparece: qual é o padrão dos valores e deveres morais? O que fundamenta a moral?

O teísta pode trazer facilmente uma resposta a essas perguntas: como valores morais dizem respeito ao que é bom e esses valores são características de pessoas (“justo”, “amoroso”, etc), então o padrão dos valores morais deve ser uma Pessoa moralmente perfeita. Além disso, pelos deveres morais serem ditos como parte de uma lei moral, de modo que é prescritiva, deve haver um Legislador moral.⁴⁰ Assim, esse Legislador moralmente perfeito, que coloca sua lei em todas as pessoas, está acima da humanidade – E é isso que todo mundo chama de Deus. É importante, porém, notar que algo não é bom porque Deus quis, e nem Deus quis algo porque esse algo era bom. Mas, na verdade, os valores e deveres morais são reflexos do próprio caráter de Deus, que é em si moralmente perfeito.⁴¹

⁴⁰ EVANS, C. Stephen. *God & moral obligations*, Oxford: Oxford University Press, 2013, p. 20.

⁴¹ COPAN, Paul. "Ethics Needs God", In: MORELAND, J. P.; MEISTER, Chad; SWEIS, Khaldoun A. (Org.). *Debating Christian Theism*, Nova Iorque: Oxford University Press, 2013.

O argumento ontológico

Com respeito ao argumento ontológico, Alvin Plantinga o reformulou, adaptando ao conceito da lógica modal. Na lógica modal, se trabalha o conceito de “mundos possíveis”. Estes, não são universos paralelos ou outros planetas, mas sim possíveis descrições da realidade.⁴² Nesses mundos possíveis, um ente pode ser caracterizado do seguinte modo: impossíveis, contingentes e necessários. Os entes impossíveis são aqueles que, por serem logicamente incoerentes, não existem em nenhum mundo possível. Assim, não há em nenhum mundo possível, por exemplo, um solteiro casado, um triângulo de quatro lados ou um número 9 que seja par. Sendo assim, é necessariamente verdadeiro que os solteiros sejam não-casados, triângulos tenham três lados e que o 9 seja um número ímpar.

Os entes contingentes são aqueles que são possíveis, mas existem apenas em alguns mundos possíveis. Um exemplo que pode ser dado de ser contingente é o do unicórnio. Nada no conceito de um unicórnio é autocontraditório. Dito de outro modo, em seu conceito não existe nenhuma contradição lógica. Assim, em algum mundo possível existem unicórnios.

Por fim, os entes necessários são os que existem necessariamente em todos os mundos possíveis. Por exemplo, muitos platonistas diriam que objetos abstratos existem em todos os mundos possíveis. Como Deus é o Maior Ser Concebível, então ele não pode ser contingente, pois ser necessário é melhor do que ser contingente. E, por não ter nenhuma contradição lógica no conceito de Deus, também não pode ser impossível. Portanto, Deus deve existir necessariamente em todos os mundos possíveis. Como o mundo atual é um mundo possível, então Deus existe no mundo atual. E, assim, se Deus existe no mundo atual, então Deus existe.⁴³

Considerações finais

O que se buscou enfatizar aqui foi o ressurgimento do teísmo na filosofia analítica da religião. Com o enfraquecimento dos pilares do ateísmo na metade do século XX, as discussões metafísicas voltaram ao meio acadêmico no mundo anglo-americano. Com isso, os argumentos a favor da existência de Deus voltaram a ser trabalhados e discutidos seriamente.

⁴² CRAIG, William L. *Apologetica Contemporânea. A Veracidade da Fé Cristã*. São Paulo: Vida Nova, 2012, p. 178.

⁴³ MORELAND, James P.; CRAIG, William L. *Filosofia e Cosmologia Cristã*. São Paulo: Vida Nova, 2005, p. 604.

Deve ser notado, porém, que não há argumento suficientemente forte para *provar* a existência de Deus. Esse não deve ser o propósito da nossa Teologia Natural (e, por outras vias, do seu uso na *apologia* cristã). Ao invés disso, deve-se pensar nesses argumentos como avais racionais para a crença na existência de Deus. De fato, esse é o propósito de Plantinga em sua defesa do argumento ontológico. Ele diz: “Todavia, é óbvio que isso [o argumento ontológico] não é uma *prova* [...] O que reivindico para esse argumento, consequentemente, não é que estabelece a *verdade* do teísmo, mas antes a sua aceitação racional. E, portanto, cumpre pelo menos um dos objetivos da tradição da teologia natural”.⁴⁴

Devemos concluir, assim, concordando com William Lane Craig e J. P. Moreland quando falam a respeito dessa “cota de malha” de argumentos:

Os argumentos teístas não precisam ser considerados elos de uma cadeia, na qual um elo sucede o outro de modo que a cadeia é tão forte quanto o elo mais fraco. Em vez disso, eles são como laços numa cota de malha, no qual todos os elos reforçam uns aos outros de modo que a força do todo excede a de um único elo. O argumento ontológico pode desempenhar seu papel na causa teísta, na qual uma multidão de fatores conspira simultaneamente para levar alguém à conclusão global de que Deus existe. Nesse sentido, Anselmo estava errado ao pensar ter descoberto um único argumento que, colocando-se independente do resto, servia para demonstrar a existência de Deus em toda a sua grandeza. Todavia, seu argumento realmente condensa o impulso de todos os argumentos para mostrar que Deus, o Ser Supremo, realmente existe.⁴⁵

É, portanto, necessário tratar os argumentos para a existência de Deus em conjunto para tornar mais evidente a probabilidade da existência de Deus. Assim, para o teísta cristão, eles podem servir também como um acúmulo de evidências que servem de aval para a racionalidade de sua crença.

Referências bibliográficas

- BYRNE, Peter. “Kant’s Moral Argument”, In: JORDAN, Jeffrey J. *Philosophy of religion: the key thinkers*, Nova Iorque: Continuum International Publishing, 2011.
- COLLINS, Robin, “A Scientific Argument for the Existence of God: The Fine-Tuning Design Argument”, In: MURRAY, Michael (Editor). *Reason for the hope within*, Grand Rapids, MI: Wm B. Eerdmans, 1999.
- COPAN, Paul. “*True for you but not for me*”: Overcoming Objections to Christian Faith, Minneapolis: Bethany House Publishers, 2009.

⁴⁴ PLANTINGA, Alvin. *Deus, a liberdade e o mal*, São Paulo: Vida Nova, 2012, p. 140.

⁴⁵ MORELAND, James P.; CRAIG, William L. *Filosofia e Cosmologia Cristã*. São Paulo: Vida Nova, 2005, p. 607.

- _____. "Ethics Needs God", In: MORELAND, J. P.; MEISTER, Chad; SWEIS, Khaldoun A. (Org.). *Debating Christian Theism*, Nova Iorque: Oxford University Press, 2013.
- CRAIG, William L. *Apologética para questões difíceis da vida*. Tradução de Heber Carlos de Campos. São Paulo: Vida Nova, 2010.
- _____. *The cosmological argument from Plato to Leibniz*. Nova Iorque: The MacMillan Press, 1980.
- _____. *The kalām cosmological argument*. Nova Iorque: The MacMillan Press, 1979.
- CRAIG, William Lane; SINCLAIR, James D. "The *Kalam* Cosmological Argument", In: MORELAND; CRAIG (Org.), *The Blackwell Companion to Natural Theology*. West Sussex: Wiley-Blackwell, 2012.
- EVANS, C. Stephen. *God & moral obligations*, Oxford: Oxford University Press, 2013.
- GRANDO, Vítor. *A Ressurreição da Teologia Natural na Filosofia Analítica do Século XX*. Revista Eletrônica Espaço Teológico. ISSN 2177-952X. Vol. 8, nº 14, jul/dez, 2014, p. 18-30.
- LESLIE, John. *Universes*, Nova Iorque: Routledge, 1989.
- LEWIS, C. S. *Cristianismo puro e simples*, 3ª Edição, São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2009.
- MACKIE, John L. *The miracle of theism: Arguments for and against the existence of God*, Nova Iorque: Oxford University Press, 1982.
- MORELAND, James P.; CRAIG, William L. *Filosofia e Cosmovisão Cristã*. São Paulo: Vida Nova, 2005.
- _____. (Org.). *The Blackwell Companion to Natural Theology*. West Sussex: Wiley-Blackwell, 2012.
- NASH, Ronald H. *Faith and reason: searching for a rational faith*, Grand Rapids, MI: Zondervan, 1988.
- PALEY, William. *Natural Theology: or, evidences of the existence and attributes of the Deity, collected from the appearances of nature*, Nova Iorque: Oxford University Press, 2006.
- PLANTINGA, Alvin. *Conhecimento e crença cristã*, Brasília, DF: Academia Monergista, 2016.
- _____. *God and other minds*, Londres: Cornell University Press, 1967.
- _____. *Deus, a liberdade e o mal*, São Paulo: Vida Nova, 2012.
- PLATÃO. *Timéu-Critias*: Tradução do grego, introdução e comentário Rodolfo Lopes, Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2011.
- _____. *Diálogos de Platão: Teeteto e Crátilo*, 3ª Edição, Belém, Pará: Editora Universitária UFFA, 2001.
- SEARLE, John, R. *The refutation of relativism*, 2001, disponível em <<http://www.u.arizona.edu/~aversa/refutationofrelativism.pdf>>; acesso 16/05/2018.
- SORLEY, William R. *Moral values and the idea of God*, Cambridge: Cambridge University Press, 1918.
- STROUD, James E. *The philosophy of history: Naturalism and Religion*, 2ª Edição, Mustang, Oklahoma: Tate Publishing, 2017. Edição Kindle.
- SWINBURNE, Richard. *The coherence of theism*, Nova Iorque: Oxford University Press, 1993.
- _____. *A existência de Deus*, Brasília, DF: Academia Monergista, 2015. Edição ePub.
- XENOFONTE, *Memoráveis*: Tradução do grego, introdução e comentário Ana Elias Pinheiro, Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2009.

Artigo recebido em: 18/05/2019 ♦ Artigo aprovado em: 27/06/2019